

Б.В.ЛУНИН ЎЗБЕК ТАРИХШУНОСЛИГИ МАКТАБИНИНГ ШАКЛЛАНИШИДА ТУТГАН ЎРНИ

Д.Х.Жуманиязова

ЎзМУ Тарих факультети Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот
ушуллари (мамлакатлар бўйича) йўналиши магистранти

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистонда манбашунослик ва библиография соҳаларининг ривожланишида Борис Владимирович Луниinning ўрни ва олим томонидан олиб борилган илмий изланишлари атрофлича таҳлил қилинган. Мақолада муаллиф, Б.В.Лунин ҳаёти ва ижодининг ўзига хос жиҳатларини, ҳусусан мамлакатимизда тарих фани ривожига илмий изланишларининг ривожланиш босқичларига алоҳида эътибор қаратган.

Калит сўзлар: Б.В.Лунин, Марказий Осиё, Туркистон, тарих, тарихшунослик, археология, қўлёзма фондлари, манбашунослик, библиография, этнография, ўлкашунослик, архив.

Аннотация: В данной статье проводится подробный анализ роли Бориса Владимировича Лунина в развитии источников и библиографии в Узбекистане и его исследований. В статье автор уделяет особое внимание особенностям жизни и деятельности Б.В. Лунина, в частности этапам развития научных исследований в развитии исторической науки в нашей стране.

Ключевые слова: Б. В. Лунин, Средняя Азия, Туркестан, история, историография, археология, рукописные собрания, источниковедение, библиография, этнография, краеведение, архив.

Annotation: This article provides a detailed analysis of the role of Boris Vladimirovich Lunin in the development of sources and bibliography in Uzbekistan and his research. In the article, the author pays special attention to the features of the life and work of B.V. Lunin, particularly the stages of the development of scientific research in the development of historical science in our country.

Keywords: BV Lunin, Central Asia, Turkestan, history, historiography, archeology, manuscript collections, source studies, bibliography, ethnography, local history, archive.

Ўзбекистонда Тарих фанлари ривожини белгиловчи омиллардан бири бу ўз мактабларини яратга олимларнинг шахсий фондларини илмий ўрганиш ва улар томонидан тўпланган тарихий аҳамиятга эга бўлган манбаларни илмий муомалага олиб чиқиш долзарб ҳисобланади.

Қўлёзма фондларида сақланаётган минг-минглаб китоблардан соҳа мутахассислари орасида барқарорлашган, илмий йўлга қўйилган, махсус ишлаб

чиқилган қатъий тартиб қоидаларсиз фойдаланиш ниҳоятда оғир бўлган бўлур эди. Сон саноксиз китоблар орасидан зарур бўлган бирор асарни топиш ёки бу хазиналарда нималар борлигидан воқиф бўлишни манбашуносларнинг машаққатли меҳнатисиз тасаввур қилиб бўлмайди.

Умуман олганда, манбашунослик илмда тарих фанининг бир соҳаси сифатида қабул қилинган. Собиқ шўролар даврида кўпгина фанлар қатори манбашуносликка ҳам фаннинг Октябрь инқилобигача тараққий этмаган бир соҳаси деб қараш ҳукмрон эди. Бироқ ҳар бир даврни ўз мезонлари билан олиб қарасак, манбашунослик маданиятимиз тарихида ўзининг чуқур илдизларига эга эканига амин бўламиз. У ўзининг муайян мезон ва меъёрлари билан ривожланиб тараққий этиб келган. Тўғри, XX асргача манбашуносликка фаннинг алоҳида тормоғи сифатида қараш дунё миқёсида йўқ эди. Аммо бу соҳадаги амалий ишлар тинимсиз ривожланишда бўлгани кузатилади[1].

Тарихий манбаларнинг гувоҳлик беришича, Марказий Осиё халқлари орасида китоб йиғиш, уларни маълум соҳалар бўйича туркумлаш, китоб хазиналарини тарихнинг суронли воқеаларидан омон сақлаб қолиш ишларига қадимдан катта эътибор бериб келишган. Бу ишда албатта, йирик маданий марказлардаги китоб хазинадорлари, йирик олим ва ижодкорлар жонбозлик кўрсатишган.

Айнан, Ўзбекистонда манбашунослик ва библиография соҳаларининг ривожланишида Борис Владимирович Луниннинг ўрни ва олим томонидан олиб борилган илмий изланишлар муҳим аҳамият касб этади.

Борис Владимирович Лунин 1906 йил 18 июлда Женевада Россиядан келган сиёсий муҳожирлар оиласида туғилган. 1941 йил Улуғ Ватан уруши даврида Б.В.Лунин Жанубий фронтдаги фаол армия таркибида бўлган. 1942-1953 йилларда Б.В.Лунин Туркистон ҳарбий округида хизмат қилган (охирги ҳарбий унвони подполковник), тумандаги ҳарбий таълим муассасаларида катта ўқитувчи, ижтимоий-иқтисодий сикл бошлиғи бўлган[2].

1953 йилда нафақага чиққанидан сўнг Ўзбекистон Фанлар академияси Тарих ва археология институтида илмий котиб, сўнгра катта илмий ходим, сўнгра Фанлар академияси Ижтимоий фанлар бўлими илмий котиби бўлди.

1968 йилдан Б.В.Лунин Ўзбекистон ССР Тарих институти тарихшунослик сектори мудири лавозимида ишлай бошлади ва шу йили шу институтнинг бош илмий ходими бўлди[3].

Профессор Б.В.Лунин мактаби тарих фани учун жуда кўп илмий ишланмалар ва манбаларни берди. Борис Владимирович Лунин библиография, тарихшунослик ва манбашуносликда янги йўналишларнинг яратувчиси эди. Б.В.Лунун хизматлари билан унутилган Марказий Осиё тадқиқотчиларининг илмий ишланмалари ўрганилиши асосида уларнинг номлари қайтарилди.

Борис Владимирович Лунин ўзбек олими-тарихшунос, манба тадқиқотчиси, библиограф, тарих фанлари доктори, профессор, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби ҳисобланади.

1941 йил Улуғ Ватан уруши даврида Б.В.Лунин Жанубий фронтдаги фаол армия таркибида бўлган. 1942-1953 йилларда Б.В.Лунин Туркистон ҳарбий округида хизмат қилган, тумандаги ҳарбий таълим муассасаларида катта ўқитувчи, ижтимоий-иқтисодий цикл бошлиғи бўлган. 1953 йилда нафақага чиққанидан сўнг Ўзбекистон Фанлар академияси Тарих ва археология институтида илмий котиб, сўнгра катта илмий ходим, сўнгра Фанлар академияси Ижтимоий фанлар бўлими илмий котиби бўлди. 1968 йилдан Б.В.Лунин Ўзбекистон ССР Тарих институти тарихшунослик сектори мудир лавозимида ишлай бошлади ва шу йили шу институтнинг бош илмий ходими бўлди[4].

Б.В. Лунин "Тарих саволлари", "Ватанпарварлик тарихи", "Қадимги тарих хабарномаси", "Россия археологияси", "Фан ва ҳаёт", "Фан ва технология", "Осиё ва Африка халқлари" каби журналларда нашр етилган. ва бошқалар. Б.В. Лунин 25 монография, 50 рисола ва 600 дан ортиқ илмий ишлар муаллифи. Қирқ йил давомида "Ўзбекистонда ижтимоий фанлар" журнали таҳрир ҳайъати аъзоси, 14 жилдлик Ўзбек энциклопедияси бош таҳририяти аъзоси бўлган[5].

Луниннинг Ўрта Осиёга оид илк нашрлари 1943 йилдан чиқа бошлади. Ўрта Осиё тарихшуносликка оид биринчи илмий ишлари: "Рус шарқшунослиги ва Туркистон археологияси тарихидан", "Туркистон археология ихлосмандлари тўғараги", "Туркистон илмий жамиятлари ва уларнинг прогрессив фаолияти. XIX аср охири - XX аср бошларида", "Марказий Осиё ва маҳаллий шарқшуносликнинг илмий мероси", "Академик Бартолд ҳаёти ва фаолияти", "Шарқ факултети" ва бошқалар. Манбашунослик соҳасида уч жилдлик "Ўзбекистон тарихи манбаларда" асарларидир. Б.В.Лунин илмий ва ўлкашунослик хусусиятларига бағишланган Туркистон археология ихлосмандлари тўғараги фаолияти, унинг фаолияти Ўрта Осиё халқлари моддий маданияти тарихининг энг қимматли ёдгорликларини топиш билан бирга бўлган. Бу кашфиётлар энг кўзга кўринган шарқшунос олимларнинг эътиборини тортди ва улар орасида самарали фаолият кўрсатишига сабаб бўлди.

Борис Владимирович библиография соҳадаги фаолияти билан ҳам танилган. У даврий нашр этиладиган "Археология, тарих, этнография, фалсафа ва ҳуқуққа оид адабиётлар бўйича Ўзбекистон библиографик кўрсаткичлари", Форобий, Ибн Сино, Беруний, Кушонлар тарихи, Амир Темур, Темурийлар ҳаёти ва ижодига оид адабиётларнинг библиографик кўрсаткичларини тузиб чиққан[6]

Б.В. Лунинага шон-шухрат ва эътирофни олиб келган илмий ишланмаларидан бири бу Ўзбекистон ва қисман, Марказий Осиё гуманитар фанлари олимлари ҳақидаги биобиблиографик очерклар – яъни “Ўзбекистонда ижтимоий фанлар тарихнавислиги”, (I-II бўлимлар) китоблари барча тарих, этнография, фалсафа, филология ва ҳуқуқ йўналиши олимлари учун асосий манбага айланди десак муболаға бўлмайди.

Шарқ халқлари қадим замонлардан буён жаҳон маданиятининг улкан хазинасига ўзининг мумтоз асарлари билан ҳисса қўшган кўпгина буюк ижодкорларни етиштириб берди. Уларнинг меросини кенг халқ оммасига етказиб бериш маданиятимизнинг тўқислиги учун ниҳоятда зарурдир.

Б.В. Лунинанинг тарих, тарихшунослик, археология, этнография ва тарихий библиография бўйича ёзган асарлари унинг ўзбек тарихшунослик мактабининг асосчиси сифатидаги роли бекиёслигини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. А.Ҳабибуллаев - Адабий матншунослик ва манбашунослик. Қисқача курс. Тош. ДШИ. 2000 йил. 7 б.

2. Алимова Д.А., Германов В.А. Научная, педагогическая и общественная деятельность академика Б.В. Лунина// Тарихшунослик ўқишлари. –Т.: Фан; 2010. -С. 9-21.

3. Алимова Д, Германов В. Борис Владимирович Лунина – патриарх среднеазиатской школы историографии//История и историки Узбекистана в XX веке. –Т.: Navro'z; 2014. -С. 353.

4. Алимова Д., Зияева Д., Германов В. К 95-летию со дня рождения Б.В. Лунина//O'zbekiston tarixi. 2001. №3. С.58-61.

5. Арифханова З. Б.В. Лунина и этнографические исследования// Тарихшунослик ўқишлари. –Т.: Фан; 2010. - С. 25-32.

6. Раҳматуллаева О. Б.В. Лунинанинг илмий меросида Амир Темур ҳаёти ва фаолиятининг ёритилиши// Тарихшунослик ўқишлари-2010. –Т.: Yangi nashr; 2011. -С.174-178.

